

Klebsiella pneumoniae v zmiešanom biofilme s *Pseudomonas aeruginosa*

Tomáš Walentín, Jaroslava Dekkerová, Helena Bujdaková

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

walentin1@uniba.sk

Úvod

Klebsiella pneumoniae a *Pseudomonas aeruginosa* patria medzi klinicky významné oportúnne patogény spojené s nozokomiálnymi infekciami, najmä u imunokompromitovaných pacientov. Obe baktérie sú zaradené do skupiny ESKAPE patogénov (*Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* a *Enterobacter* spp.), ktoré predstavujú jednu z hlavných globálnych hrozieb v oblasti antimikrobiálnej rezistencie (Rice 2008; WHO 2024). Ich schopnosť prežívať v nemocničnom prostredí, rýchlo nadobúdať rezistenciu voči antibiotikám a vytvárať biofilmy výrazne komplikuje liečbu infekcií, ktoré spôsobujú (Tiwari 2023).

K. pneumoniae je gramnegatívna, fakultatívne anaeróbna tyčinka z čeľade *Enterobacteriaceae*, charakteristická tvorbou polysacharidového puzdra, ktoré predstavuje významný faktor virulencie. Tento patogén je častou príčinou pneumónií, infekcií močových ciest, sepsy a infekcií spojených s aplikáciou zdravotníckych pomôcok (Singh *et al.* 2024). V posledných rokoch sa pozornosť sústreďuje najmä na multirezistentné kmene produkujúce karbapenemázy a ESBL β -laktamázy (*extended spectrum beta-lactamases*, betalaktamázy s rozšíreným spektrom), ktoré sú spojené s vysokou mortalitou (Ballén *et al.* 2021). Podľa dát z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC 2024) za rok 2023 stúpol počet zaznamenaných invazívnych klinických izolátov oproti roku 2019 o 46%. V posledných rokoch bol zaznamenaný globálne zvýšený výskyt hypervirulentných kmeňov *K. pneumoniae* (hvKP) (Singh *et al.* 2024). Zaujímavosťou hvKP je schopnosť metastázového šírenia s disemináciou infekcie aj u imunokompetentných pacientov (Liptáková *et al.* 2023).

P. aeruginosa je gramnegatívna, striktno aeróbna pohyblivá tyčinka s mimoriadne vysokou metabolickou adaptabilitou. Je známa schopnosťou kolonizovať rôzne ekologické niky, vrátane vlhkých nemocničných prostredí, a spôsobovať infekcie dýchacích ciest, rán, popálenín a chronické infekcie u pacientov s cystickou fibrózou (Moradali *et al.*, 2017). *P. aeruginosa* disponuje širokým spektrom faktorov virulencie, vrátane quorum sensing systémov, exopolysacharidov a sekrečného systému tretieho typu pre translokáciu efektorových proteínov do bunky organizmu (Singh *et al.* 2024; Liptáková *et al.* 2023). Podľa ECDC (2024) bolo

zaznamenaných v roku 2023 22 045 invazívnych izolátov *P. aeruginosa*, čo predstavuje nárast o 41,1% od roku 2019.

Biofilmy predstavujú komplexné, štruktúrované spoločenstvá mikroorganizmov obklopených extracelulárnou polymérou substanciou (EPS), ktoré adherujú na biotické či abiotické povrchy. Baktérie v biofilme vykazujú výrazne zvýšenú toleranciu voči antibiotikám a imunitným mechanizmom hostiteľa v porovnaní s planktonickými bunkami (Rather *et al.* 2021; Maslova *et al.* 2021). Z klinického hľadiska najväčšiu hrozbu predstavujú zmiešané biofilmy, ktoré predstavujú spoločenstvo viacerých patogénnych mikroorganizmov.

Zmiešaný biofilm

Zmiešaný biofilm môže vzniknúť inkorporáciou nového mikroorganizmu do už existujúceho mikrobiómu, alebo v situácii, ak sa zvýši virulencia mikroorganizmu ako reakcia na podnet z prostredia. Rovnako môžu ďalšie baktérie alebo kvasinky adherovať na existujúci biofilm a vytvárať novú vrstvu. Baktérie v takýchto koagregovaných biofilmoch spolu komplexne interagujú. V spoločenstve zmiešaných biofilmov dochádza k výmene genetickej informácie, čím môžu patogény získať nové gény rezistencie a virulencie. V zmiešanom biofilme prebieha rovnako aj kompetícia o živiny v prostredí. Baktérie môžu mať rôzne vzťahy, synergistické, antagonistické alebo indiferentné (Patil *et al.* 2021; Gliźniewicz *et al.* 2024). Zatiaľ čo pri koexistencii *S. aureus* a *P. aeruginosa* sa zvyšuje odolnosť a rezistencia biofilmu, *Lactobacillus* sp. môže mať na *P. aeruginosa* inhibičný účinok (Tognon *et al.* 2017; Maslova *et al.* 2023; Wang *et al.* 2023). Zmiešané biofilmy sa väčšinou spájajú s chronickými infekciami, ktoré majú vyššiu morbiditu a predlžujú terapiu (Gliźniewicz *et al.* 2024).

Interakcie medzi *K. pneumoniae* a *P. aeruginosa* v zmiešaných biofilmoch môžu viesť k synergickému zvýšeniu virulencie, zmene expresie génov a zvýšenej rezistencii voči antimikrobiálnym látkam. *P. aeruginosa* môže ovplyvňovať rast a priestorovú organizáciu *K. pneumoniae* prostredníctvom produkcie sekundárnych metabolitov, zatiaľ čo kapsula *K. pneumoniae* môže prispievať k stabilite biofilmovej štruktúry. Tieto komplexné interakcie predstavujú významnú výzvu pre liečbu zmiešaných infekcií a zdôrazňujú potrebu ďalšieho výskumu zameraného na mechanizmy tvorby a perzistencie takýchto biofilmov (Sachdeva *et al.* 2025).

K. pneumoniae disponuje viacerými kľúčovými virulencnými faktormi, ktoré podporujú jej schopnosť tvoriť biofilm a perzistovať v hostiteľskom prostredí. Adhezín fimH, podjednotka fimbrií typu 1, sprostredkúva väzbu na manózoové zvyšky hostiteľských glykoproteínov a zohráva zásadnú úlohu v iniciácii kolonizácie, najmä v urogenitálnom trakte. Gén *fimH* je vysoko konzervovaný a jeho funkčná integrita je nevyhnutná pre plnú virulenciu baktérií

(Stahlhut *et al.* 2009; Monteiro *et al.* 2024). Adheziín mrkD, lokalizovaný na hrote fimbrií typu 3, sa podieľa na adherencii a kolonizácii *K. pneumoniae*. Zároveň zohráva úlohu v adaptačnej odpovedi baktérie na stresové podmienky. Zvýšená expresia génu *mrkD* bola preukázaná v súvislosti s aktiváciou RpoE-dependentného extracytoplazmatického stresového regulónu, ktorý sa uplatňuje pri narušení integrity bunkového obalu, čo poukazuje na význam mrkD pri udržiavaní obalových štruktúr a perzistencii baktérie počas nepriaznivých podmienok (Bustamante *et al.* 2020). Okrem adhézných faktorov zohráva významnú úlohu v patogenéze aj enterobaktín, súčasť siderofórového systému nevyhnutného pre efektívne získavanie železa v hostiteľskom prostredí. Biosyntéza enterobaktínu je podmienená funkčnou expresiou génu *entB* (Kumar *et al.* 2024).

Cieľom práce bolo analyzovať zloženie a rast zmiešaného biofilmu tvoreného *K. pneumoniae* a *P. aeruginosa*, so zameraním na hodnotenie zmien expresie vybraných génov virulénnych faktorov *K. pneumoniae*.

Materiál a metódy

Biofilm *K. pneumoniae* a *P. aeruginosa*.

V experimentoch boli použité referenčné kmene *K. pneumoniae* CCM 4985 a *P. aeruginosa* CCM 3955 a klinické izoláty *K. pneumoniae* (KI) získané z rôznych typov klinického materiálu: *K. pneumoniae* KI 27 zo spúta, *K. pneumoniae* KI 32 z moču, *K. pneumoniae* KI 33 z rany a *K. pneumoniae* KI 34 z výteru larynxu. Na základe predchádzajúcich experimentov boli izoláty *K. pneumoniae* KI 27 a *K. pneumoniae* KI 32 zaradené medzi kmene so slabou schopnosťou tvorby biofilmu, zatiaľ čo izoláty *K. pneumoniae* KI 33 a *K. pneumoniae* KI 34 patrili medzi kmene so silnou schopnosťou tvorby biofilmu.

Celonočné bakteriálne kultúry boli dvakrát premyté 1× PBS a následne riedené v médiu Mueller–Hinton broth (MHB) na optickú hustotu $OD_{600} = 0,6$. Zmiešaný biofilm bol založený na 96-jamkovej mikrotitračnej platničke; 100 µl suspenzie *K. pneumoniae* a 100 µl suspenzie *P. aeruginosa* do každej jamky. Platnička bola inkubovaná 48 h pri 37 °C za statických podmienok.

Po inkubácii bolo médium z jamiek odsaté a adherentná biomasa biofilmu bola kvantifikovaná farbením kryštálovou violetou (0,1 %, w/v). Intenzita zafarbenia bola stanovená spektrofotometricky meraním absorbancie pri vlnovej dĺžke 570 nm (OD_{570}) (Boeco, DE).

Na stanovenie počtu životaschopných buniek jednotlivých bakteriálnych druhov v biofilme boli pripravené desiatkové riedenia, ktoré boli v objeme 20 µl vysiate na Chromatic

ESBL Agar. Po 24 h inkubácii pri 37 °C boli kolónie spočítané a výsledky boli vyjadrené ako KTJ/ml.

Izolácia RNA a syntéza cDNA

Celková RNA bola izolovaná z biofilmov pomocou Maxwell® RSC miRNA Tissue Kit a automatického izolátora Maxwell® RSC (Promega, USA). Biofilm zo štyroch jamiek 96-jamkovej mikrotitračnej platničky bol mechanicky rozsuspendovaný a prenesený do mikroskúmavky. Suspenzia bola centrifugovaná 10 min pri 11 000 × g a získaný pelet bol následne rozsuspendovaný v 150 µl 1× PBS.

Príprava vzoriek na izoláciu RNA bola vykonaná podľa modifikovaného protokolu výrobcu (Promega, 2023). Vzorky boli následne vložené do izolačných kaziet a spracované v automatickom izolátore Maxwell® RSC spustením príslušného izolačného protokolu. Po izolácii bola finálna koncentrácia RNA stanovená spektrofotometricky pomocou prístroja NanoDrop (Implen, DE).

Na syntézu komplementárnej DNA (cDNA) bola použitá súprava Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific, USA) a reverzná transkripcia bola uskutočnená v súlade s protokolom výrobcu. Získaná cDNA bola následne použitá ako templát pre qPCR analýzu.

Kvantitatívna PCR (qPCR)

Expresia vybraných génov virulencie *K. pneumoniae* bola analyzovaná metódou kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie v reálnom čase (qPCR) a porovnaná medzi jednotlivými experimentálnymi podmienkami. Reakčná zmes (celkový objem 20 µl) pozostávala zo 4 µl HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (Solis Biotec, EE), 0,5 µl forward primeru, 0,5 µl reverse primeru, 12 µl ultračistej vody a 3 µl cDNA templátu.

Amplifikácia DNA bola uskutočnená pomocou qPCR (Roche, CH) za nasledujúcich podmienok: počiatočná preinkubácia pri 95 °C počas 720 s, nasledovaná 40 amplifikačnými cyklami pozostávajúcimi z denaturácie pri 95 °C počas 15 s, anelácie pri 54 °C počas 30 s a elongácie pri 72 °C počas 30 s. Relatívna expresia génov bola vyhodnotená na základe získaných Ct hodnôt pomocou metódy $\Delta\Delta Ct$ podľa Livaka a Schmittgena (2001). Pre gény *K. pneumoniae* bol ako referenčný „house-keeping“ gén použitý *recA* a hodnoty expresie boli normalizované na hodnotu 1. Zmeny v expresii jednotlivých génov boli následne spracované graficky.

Výsledky

Analýza zmiešaného biofilmu *K. pneumoniae* a *P. aeruginosa*

Zmiešaný biofilm bol kvantifikovaný pomocou farbenia kryštálovou violeťou a stanovením počtu životaschopných buniek výsevom na agarové médium, vyjadrený ako kolóniotvorné jednotky - KTJ/ml. Na obr. 1 sú zhrnuté výsledky farbenia biomasy biofilmu pomocou kryštálovej violete, ktoré nepreukázali inhibičný vplyv *K. pneumoniae* na *P. aeruginosa*, keďže biomasa *P. aeruginosa* v jednodruhovom biofilme bola porovnateľná s biomasou v zmiešanom biofilme. To naznačuje, že prítomnosť *K. pneumoniae* neovplyvňuje schopnosť *P. aeruginosa* tvoriť biofilm za daných experimentálnych podmienok, čo následne potvrdil aj experiment, v ktorom boli stanovené kolóniotvorné jednotky pre jednotlivé baktérie.

Obr. 1: Kvantifikácia biofilmov pomocou kryštálovej violete referenčných kmeňov *K. pneumoniae* CCM 4985 (KP CCM) a *P. aeruginosa* CCM 3955 (PA CCM) a klických izolátov *K. pneumoniae* (KP KI) v jednodruhových a zmiešaných biofilmoch.

Naopak, rast baktérií spracovaný pomocou stanovenia kolóniotvorných jednotiek ukázal, že prítomnosť *P. aeruginosa* má negatívny vplyv na rast *K. pneumoniae*, čo sa prejavilo nižšími hodnotami KTJ/ml v zmiešanom biofilme v porovnaní s jednodruhovým biofilmom (obr. 2 a 3). Tento efekt môže súvisieť s kompetičnými interakciami medzi baktériami, ako je produkcia antimikrobiálnych látok alebo efektívnejšie využívanie živín *P. aeruginosa*. Uvedený trend bol konzistentne pozorovaný pri všetkých testovaných izolátoch.

Obr. 2: Zloženie zmiešaného biofilmu *K. pneumoniae* CCM 4985 a *P. aeruginosa* CCM 3955.

Obr. 3: Zloženie zmiešaného biofilmu klinických izolátov *K. pneumoniae* a *P. aeruginosa* CCM 3955 vyjadreného pomocou KTJ/ml; a) *K. pneumoniae* KI 27, b) *K. pneumoniae* KI 32, c) *K. pneumoniae* KI 33, d) *K. pneumoniae* KI 34.

Expresia génov virulencie *K. pneumoniae* v zmiešanom biofilme

Expresia génov virulencie súvisiacich s tvorbou biofilmu bola porovnaná medzi jednodruhovým a zmiešaným biofilmom v porovnaní s planktonickými bunkami pomocou relatívnej kvantifikácie založenej na metóde $\Delta\Delta C_t$ z qPCR analýzy. Relatívna expresia sledovaných génov referenčného kmeňa je znázornená na obr. 4, zatiaľ čo expresia génov klinických izolátov je uvedená na obr. 5. Profil expresie génov bol špecifický pre referenčný kmeň a aj pre klinické izoláty.

Obr. 4: Porovnanie expresie génov virulencie *K. pneumoniae* CCM 4985 v planktonickej kultúre, jednodruhovom a zmiešanom biofilme s *P. aeruginosa* CCM 3955.

Spoločným trendom naprieč všetkými analyzovanými kmeňmi bola zvýšená relatívna expresia génu *fimH*, kódujúceho fimbrie typu I, v jednodruhovom, či zmiešanom biofilme. Zvýšená expresia génu *entB* v zmiešanom biofilme bola pozorovaná pri klinických izolátoch *K. pneumoniae* KI 33 a *K. pneumoniae* KI 34, zatiaľ čo pri izolátoch *K. pneumoniae* KI 27 a *K. pneumoniae* KI 32 zostala približne nezmenená. Pri referenčnom kmeni bola expresia génu *entB* výrazne nižšia, čo môže odrážať rozdiely v regulácii siderofórovej produkcie medzi laboratórnym kmeňom a klinickými izolátmi. Naopak, expresia génu *mrkD* bola pri väčšine klinických izolátov, ako aj pri referenčnom kmeni, znížená v oboch analyzovaných podmienkach.

Obf. 5: Porovnanie expresie génov virulencie *K. pneumoniae* v planktóne, biofilme a zmiešanom biofilme s *P. aeruginosa* CCM 3955. a) *K. pneumoniae* KI 27, b) *K. pneumoniae* KI 32, c) *K. pneumoniae* KI 33, d) *K. pneumoniae* KI 34.

Diskusia

Zmiešaný biofilm predstavuje častú komplikáciu v klinickej liečbe infekcií, najmä v prostredí nozokomiálnych nákaz, kde sa často uplatňujú oportúnne patogény s vysokým potenciálom antimikrobiálnej rezistencie. Vzťahy medzi mikroorganizmami v takýchto biofilmoch zatiaľ neboli dostatočne charakterizované, hoci práve ich pochopenie je kľúčové pre objasnenie mechanizmov perzistencie infekcie. Výsledky tejto štúdie potvrdzujú, že *K. pneumoniae* a *P. aeruginosa* v zmiešanom biofilme na seba vzájomne vplyvajú, pričom tieto interakcie významne ovplyvňujú rast, prežívanie a expresiu virulenčných faktorov *K. pneumoniae*.

Fyziologické vlastnosti baktérií, ako je schopnosť produkcie extracelulárnej polymérnej substancie (EPS) alebo motilita, zohrávajú významnú úlohu v dynamike zmiešaného biofilmu. V súlade s tým bol popísaný inhibičný efekt *P. aeruginosa* modulovaný aj schopnosťou *K. pneumoniae* produkovať EPS, keďže nemukoidný variant *K. pneumoniae* rástol v prítomnosti

P. aeruginosa výrazne horšie (Booth a Rice 2020; Guerra *et al.* 2022). Kvantifikácia biomasy pomocou farbenia kryštálovou violetou nepreukázala inhibičný vplyv *K. pneumoniae* na tvorbu biofilmu *P. aeruginosa*, pričom celková biomasa zmiešaného biofilmu bola porovnateľná s jednodruhovým biofilmom *P. aeruginosa*. Naopak, stanovenie KTJ/ml poukázalo na výrazný inhibičný účinok *P. aeruginosa* na *K. pneumoniae*, ktorý sa prejavil zníženou životaschopnosťou buniek *K. pneumoniae* v zmiešanom biofilme naprieč všetkými analyzovanými kmeňmi. Predložené výsledky zároveň korelujú s prácou Zhao *et al.* (2018), ktorá preukázala, že *P. aeruginosa* efektívne konkuruje *K. pneumoniae* v tekutých aj pevných kultivačných podmienkach. Autori poukazujú na úlohu viacerých mechanizmov *P. aeruginosa* na potlačenie rastu *K. pneumoniae*, najmä quorum sensing systémov (RhIR – ramnolipidový biosurfaktant) a sekrečných systémov ako T6SS (sekrečný systém šiesteho typu), avšak presný mechanizmus nebol zatiaľ objasnený (Zhao *et al.* 2018; Pradhan *et al.* 2025). Tieto mechanizmy mohli zohrávať významnú úlohu aj v prezentovanom zmiešanom biofilme, keďže sa pozoroval významný pokles životaschopnosti buniek *K. pneumoniae*.

Molekulárna analýza zmiešaného biofilmu potvrdila významné zmeny v expresii vybraných génov virulencie *K. pneumoniae* v prítomnosti *P. aeruginosa*. Najvýraznejšie zmeny boli pozorované pri géne *fimH*, ktorý kóduje adhezín fimbrií typu I a zohráva kľúčovú úlohu v bakteriálnej adherencii a v primárnych fázach tvorby biofilmu. Jeho nadexpresia v zmiešanom biofilme naznačuje adaptačnú odpoveď *K. pneumoniae* na kompetitívny tlak, kde zvýšená adherencia môže podporovať perzistenciu baktérií v zmiešanom mikrobiálnom spoločenstve. Nadexpresia génu *fimH* bola pozorovaná pri klinických izolátoch patriacich do skupiny silných producentov biofilmu. Naopak, pri izolátoch so slabou schopnosťou tvorby biofilmu bolo v zmiešanom biofilme zaznamenané zníženie expresie génu *fimH*. Štúdia Ashwath *et al.* (2022) preukázala podobné zistenia, keď zvýšená expresia génu *fimH* korelovala s vyššou schopnosťou tvorby biofilmu pri klinických izolátoch *K. pneumoniae*.

Rozdiely v expresii génu *entB* medzi referenčným kmeňom a klinickými izolátmi poukazujú na kmeňovo špecifickú reguláciu siderofórovej produkcie v polymikrobiálnom prostredí, čo môže odrážať rozdielne adaptačné stratégie jednotlivých izolátov v podmienkach kompetície o železo. Zmeny expresie génu *entB* zároveň korelovali s expresiou génu *fimH*, pričom vyššie hodnoty expresie oboch génov boli pozorované u kmeňov so silnou schopnosťou tvorby biofilmu, zatiaľ čo kmene so slabšou produkciou biofilmu vykazovali nižšiu expresiu. Najvýraznejšia nadexpresia génov *fimH* a *entB* bola zaznamenaná pri klinickom izoláte *K. pneumoniae* KI 34, ktorý v predbežných experimentoch vykazoval najvyššiu schopnosť tvorby jednodruhového biofilmu, čo naznačuje možnú súvislosť medzi expresiou uvedených génov a

biofilmovým fenotypom. Prepojenie týchto dvoch virulenčných faktorov poukazuje na ich synergickú úlohu v procese tvorby biofilmu, ktorý poskytuje patogénom zvýšenú ochranu a umožňuje ich prežitie v nepriaznivých podmienkach. Chen *et al.* (2020) preukázali, že dostupnosť železa v prostredí a regulácia expresie génov kódujúcich siderofóry zohrávajú kľúčovú úlohu v modulácii virulencie baktérie a v procese tvorby biofilmu.

Naopak, expresia génu *mrkD*, kódujúceho adhezín fimbrií typu III, bola v biofilme a najmä v zmiešanom biofilme znížená, čo korelovalo s nižšími hodnotami KTJ/ml *K. pneumoniae*. Tento výsledok je v súlade so štúdiou Childers *et al.* (2013), ktorá poukazuje na význam *mrkD* pre tvorbu biofilmu odolného voči antagonistickým účinkom *P. aeruginosa*. Znížená expresia *mrkD* v našom modeli môže teda prispievať k zvýšenej citlivosti *K. pneumoniae* na kompetičné mechanizmy sprostredkované *P. aeruginosa*.

Získané výsledky potvrdzujú, že zmiešaný biofilm nie je len jednoduchým spoločenstvom patogénov, ale dynamickým systémom s komplexnými kompetitívnymi a regulačnými interakciami. Lepšie pochopenie týchto vzťahov je nevyhnutné pre vývoj účinnejších terapeutických stratégií zameraných na liečbu chronických a zmiešaných infekcií. Táto štúdia zároveň poukazuje na potrebu ďalšieho výskumu mechanizmov interakcií medzi ESKAPE patogénmi, najmä na úrovni regulácie génovej expresie a signalizačných dráh v biofilme.

Pod'akovanie

Financované EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I01-03-V04-00022.

Literatúra

BALLÉN, Victoria, Yaiza GABASA, Carlos RATIA, Raquel ORTEGA, Marc TEJERO a Sara SOTO, 2021. Antibiotic Resistance and Virulence Profiles of Klebsiella pneumoniae Strains Isolated From Different Clinical Sources. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology* [online]. 2021, roč. 11 [cit. 11.3.2025]. ISSN 2235-2988. Dostupné na: doi:10.3389/fcimb.2021.738223

ECDC, 2024. Antimicrobial resistance in the EU/EEA (EARS-Net) - Annual epidemiological report for 2023. 2024.

GLIŹNIEWICZ, Marta, Dominika MILEK, Patrycja OLSZEWSKA, Artur CZAJKOWSKI, Natalia SERWIN, Elżbieta CECERSKA-HERYĆ, Barbara DOŁĘGOWSKA a Bartłomiej GRYGORCEWICZ, 2024. Advances in bacteriophage-mediated strategies for combating polymicrobial biofilms. *Frontiers in Microbiology* [online]. 2024, roč. 14 [cit. 27.4.2025]. ISSN 1664-302X. Dostupné na: doi:10.3389/fmicb.2023.1320345

CHEN, Tao, Guofeng DONG, Siqin ZHANG, Xiucan ZHANG, Yajie ZHAO, Jianming CAO, Tieli ZHOU a Qing WU, 2020. Effects of iron on the growth, biofilm formation and virulence of Klebsiella

pneumoniae causing liver abscess. *BMC Microbiology* [online]. 2020, roč. 20, s. 36. ISSN 1471-2180. Dostupné na: doi:10.1186/s12866-020-01727-5

LIPTÁKOVÁ, Adriána, Milan BUC, Lívia SLOBODNÍKOVÁ, František ONDRISKA, Filip RUŽIČKA, Katarína ČUROVÁ a Miroslava HORNIAČKOVÁ, 2023. *Lekárska mikrobiológia*. 2. Bratislava: Herba. ISBN 978-80-8229-027-4.

MASLOVA, Evgenia, Lara EISAIANKHONGI, Folke SJÖBERG a Ronan R. MCCARTHY, 2021. Burns and biofilms: priority pathogens and in vivo models. *NPJ Biofilms and Microbiomes* [online]. 2021, roč. 7, s. 73. Dostupné na: doi:10.1038/s41522-021-00243-2

MASLOVA, Evgenia, Shanga OSMAN a Ronan R. MCCARTHY, 2023. Using the *Galleria mellonella* burn wound and infection model to identify and characterize potential wound probiotics. *Microbiology* [online]. 2023, roč. 169, č. 6, s. 001350. Dostupné na: doi:10.1099/mic.0.001350

PATIL, Amrita, Rajashri BANERJI, Poonam KANOJIYA a Sunil D. SAROJ, 2021. Foodborne ESKAPE Biofilms and Antimicrobial Resistance: lessons Learned from Clinical Isolates. *Pathogens and Global Health* [online]. 2021, roč. 115, č. 6, s. 339–356. ISSN 2047-7724. Dostupné na: doi:10.1080/20477724.2021.1916158

PRADHAN, Diana, Ajay TANWAR, Joshua WONG, Srividhya PARTHASARATHI, Gad M. FRANKEL a Varsha SINGH, 2025. Toroidal displacement of *Klebsiella pneumoniae* by *Pseudomonas aeruginosa* is a unique mechanism to avoid competition for iron. *mBio* [online]. 2025, roč. 16, č. 7, s. e01149-25. Dostupné na: doi:10.1128/mbio.01149-25

RATHER, Muzamil Ahmad, Kuldeep GUPTA a Manabendra MANDAL, 2021. Microbial biofilm: formation, architecture, antibiotic resistance, and control strategies. *Brazilian Journal of Microbiology* [online]. 2021, roč. 52, č. 4, s. 1701–1718. ISSN 1517-8382. Dostupné na: doi:10.1007/s42770-021-00624-x

RICE, Louis B., 2008. Federal Funding for the Study of Antimicrobial Resistance in Nosocomial Pathogens: No ESKAPE. *The Journal of Infectious Diseases* [online]. 2008, roč. 197, č. 8, s. 1079–1081. ISSN 0022-1899, 1537-6613. Dostupné na: doi:10.1086/533452

SACHDEVA, Chandni, Kapaettu SATYAMOORTHY a Thokur Sreepathy MURALI, 2025. *Pseudomonas aeruginosa*: metabolic allies and adversaries in the world of polymicrobial infections. *Critical Reviews in Microbiology* [online]. 2025, roč. 51, č. 4, s. 619–638. ISSN 1040-841X. Dostupné na: doi:10.1080/1040841X.2024.2397359

SINGH, Anamika, Mansi TANWAR, T. P. SINGH, Sujata SHARMA a Pradeep SHARMA, 2024. An escape from ESKAPE pathogens: A comprehensive review on current and emerging therapeutics against antibiotic resistance. *International Journal of Biological Macromolecules* [online]. 2024, roč. 279, s. 135253. ISSN 0141-8130. Dostupné na: doi:10.1016/j.ijbiomac.2024.135253

TIWARI, Vishvanath, 2023. Editorial: ESKAPE biofilm: challenges and solutions. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology* [online]. 2023, roč. 13, s. 1253439. ISSN 2235-2988. Dostupné na: doi:10.3389/fcimb.2023.1253439

TOGNON, Mikael, Thilo KÖHLER, Bartosz G GDANIEC, Youai HAO, Joseph S LAM, Marie BEAUME, Alexandre LUSCHER, Angus BUCKLING a Christian VAN DELDEN, 2017. Co-evolution with *Staphylococcus aureus* leads to lipopolysaccharide alterations in *Pseudomonas aeruginosa*. *The ISME Journal* [online]. 2017, roč. 11, č. 10, s. 2233–2243. ISSN 1751-7362. Dostupné na: doi:10.1038/ismej.2017.83

WANG, Lijun, Hongxia WANG, Hua ZHANG a Hui WU, 2023. Formation of a biofilm matrix network shapes polymicrobial interactions. *The ISME Journal* [online]. 2023, roč. 17, č. 3, s. 467–477. ISSN 1751-7362. Dostupné na: doi:10.1038/s41396-023-01362-8

WHO, 2024. *WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024: Bacterial Pathogens of Public Health Importance, to Guide Research, Development, and Strategies to Prevent and Control Antimicrobial Resistance*. 1st ed. Geneva: World Health Organization. ISBN 978-92-4-009346-1.

ZHAO, Kelei, Lianming DU, Jiafu LIN, Yang YUAN, Xiwei WANG, Bisong YUE, Xinrong WANG, Yidong GUO, Yiwen CHU a Yingshun ZHOU, 2018. Pseudomonas aeruginosa Quorum-Sensing and Type VI Secretion System Can Direct Interspecific Coexistence During Evolution. *Frontiers in Microbiology* [online]. 2018, roč. 9 [cit. 22.1.2026]. ISSN 1664-302X. Dostupné na: doi:10.3389/fmicb.2018.02287